

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Информационные технологии в образовании

Мамадиёров Дилмурод, Узоков Ахрор, академический лицей

Самаркандского государственного архитектурно-строительного института,
учителя информатики

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается роль информационных технологий в образовании, качество уроков и повышение интереса молодежи к сфере ИТ за счет использования информационных технологий на уроках, а также преимущества мультимедийных средств в образовании.

Ключевые слова: Информация, коммуникация, технология, звуковой сигнал, видеосигнал, мультимедиа, личность, мотивация, компьютер, информатика.

Современный мировой уровень развития информационно-коммуникационных технологий таков, что создание национальной системы, совместимой с интеграцией инфраструктур мирового информационного пространства и национальной информационно-вычислительной сети в республике, является важным фактором эффективности народного хозяйство, управление, наука и образование. Эти проблемы очень сложны и в то же время актуальны для нашей республики. Результаты осуществления экономических, структурных и других преобразований, проводимых сейчас, зависят от того, как и в какие сроки будут решаться в республике проблемы, связанные с информатизацией. Создание электронных средств обучения по учебным предметам еще больше расширяет возможности использования

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

современных информационно-коммуникационных технологий в обучении этим предметам. Это, в свою очередь, является основным фактором углубленного усвоения студентами знаний по данным предметам и повышает качество и эффективность образования. Реализация таких усилий современна образовательному процессу.

дальнейшее ускорение широкого применения педагогических и информационных технологий, оснащение профессорско-преподавательского состава передовыми педагогическими знаниями и технологиями, повышение их квалификации, углубленное изучение опыта зарубежных вузов и использование их эффективных методов и инструментов в отечественной образовании позволяет нам ввести его в нашу систему. Мультимедиа – это быстро развивающаяся современная информационная технология. К его отличительным особенностям можно отнести: он объединяет в одном программном продукте различные виды информации: традиционную (текст, таблицы, декорации и т. д.), оригинальную (речь, музыка, отрывки из видеофильмов, телекадры, анимация и т. д.). Такая интеграция заключается в том, что различные устройства для записи и отображения информации, работающие в определенное время, в отличие от текста и графики, которые по своей природе статичны, аудио- и видеосигналы просматриваются только через определенный интервал времени. Быстродействие центрального процессора для обработки и отображения видео- и аудиоинформации на компьютере, пропускная способность шины передачи данных, оперативная и видеопамять, большой объем внешней памяти, размер и скорость обмена компьютерного ввода-вывода каналов примерно в два раза необходимо

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

увеличить, новый уровень интерактивного общения «человек-компьютер», при котором пользователь получает более обширную и исчерпывающую информацию в процессе общения, что позволяет улучшить условия обучения, работы или отдыха. Обучение студентов и переподготовка кадров на основе мультимедийных средств является актуальным вопросом современности. Понятие мультимедиа вошло в нашу жизнь в начале 90-х годов. Что он спросил себя? Многие специалисты по-разному анализируют этот термин. На наш взгляд, мультимедиа - это воплощенная форма донесения до учащихся учебных материалов на основе аудио-, видеотекстовых, графических и анимационных эффектов на основе программно-технических средств информатики. В развитых странах метод обучения в настоящее время применяется в сфере образования. Даже не каждая семья может развлечься без мультимедийных устройств. Валовой оборот мультимедийных средств в 1981 году составлял 4 миллиарда долларов США, а в 1994 году — 16 миллиардов долларов США. В настоящее время невозможно представить каждый продаваемый компьютер без мультимедийных средств.

Попытки внедрить компьютеры в образование в 1970-е годы не увенчались успехом прежде всего из-за их крайне низкой производительности. Практика показывает, что обучение студентов на основе мультимедийных средств вдвойне эффективно и экономит время. При обучении с помощью мультимедийных средств можно сэкономить до 30% времени, а полученные знания надолго сохраняются в памяти. Если учащиеся воспринимают

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

данные материалы на основе зрения, удержание информации в памяти увеличивается на 25-30%. Кроме того, учебными материалами являются аудио, видео и графические материалы.

при представлении в воплощенной форме удержание материала увеличивается на 75%.

Обучение студентов на основе мультимедийных средств имеет следующие преимущества:

- 1) возможность более глубокого и совершенного усвоения заданных материалов есть;
- 2) усилится страсть к тесному контакту с новыми областями обучения;
- 3) в результате сокращения времени обучения, достижения возможности экономии времени;
- 4) полученные знания надолго сохраняются в памяти, и при необходимости их можно использовать на практике.

Информатика и информационные технологии как фундаментальная наука занимаются разработкой методологии организации информационного обеспечения процессов управления любыми объектами на основе компьютерных информационных систем. Существует также мнение, что одной из основных задач науки является определение того, что представляют собой информационные системы, какое место они занимают, какую структуру они должны иметь, как они работают и какие законы для них характерны. В Европе можно выделить следующие основные научные направления в области информатики: разработка сетевой структуры, компьютеризированное интегрированное производство, экономическая и

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

медицинская информатика, социальное страхование и экологическая информатика, профессиональные информационные системы. Появление мультимедийной системы привело к революционным изменениям в ряде профессиональных областей, таких как образование, наука, искусство, компьютерное обучение, реклама, технологии, медицина, математика, бизнес, научные исследования. Хотя идея использования компьютеров в образовательной системе появилась намного раньше, использование информационных технологий во всех областях образовательной системы стало более полным после появления компьютеров, оснащенных мультимедийными устройствами. Использование мультимедийных средств в обучении дает возможность:

- обеспечение гуманизации образования;
- повысить эффективность учебного процесса;
- развитие личностных качеств учащегося (усваиваемость, тяга к знаниям, самостоятельное обучение, самообразование, способность к самосовершенствованию, творческие способности, умение применять полученные знания на практике, интерес к учебе, отношение к работе);
- развитие коммуникативных и социальных навыков учащегося;
- будут существенно расширены возможности индивидуализации и дифференциации открытого и дистанционного образования за счет индивидуального (индивидуального) обучения каждого человека с помощью компьютерных средств и информационных электронных образовательных ресурсов;
- смотреть на учащегося как на активного субъекта обучения, признавая его

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ценность;

- учет личного опыта и индивидуальных особенностей обучающегося;
- проведение самостоятельной учебной деятельности, в которой обучающийся самостоятельно учится и развивается;
- формирование навыков использования современных образовательных технологий, помогающих учащимся адаптироваться к современным быстро меняющимся социальным условиям для успешного выполнения своих профессиональных задач.

Процесс реализации персонализированного обучения с помощью мультимедийных средств требует разработки и использования современных, многопрофильных, предметно-ориентированных мультимедийных средств обучения. Они включают в себя обширные базы данных, образовательные базы знаний, системы искусственного интеллекта, экспертно-обучающие системы, лабораторные практики с возможностью создания математических моделей изучаемых процессов и явлений.

По возможностям учета индивидуальных особенностей обучающихся и способствования повышению их интереса (мотивации), а также сочетанию различных видов мультимедийной учебной информации, интерактивности, гибкости, мультимедиа является полезным и продуктивным образованием. технологии. Обеспечение интерактивности является одним из важных достижений цифровой мультимедиа по сравнению с другими средствами представления информации. Интерактивность относится к предоставлению информации, соответствующей потребностям учащегося. Интерактивность позволяет управлять подачей информации на определенном уровне:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

учащиеся могут индивидуально изменять заданные в программе настройки, изучать результаты, отвечать на запрос программы о конкретных пожеланиях пользователя, задавать скорость подачи материалов и количество повторений возможно. Но важно учитывать ряд аспектов при использовании мультимедиа. Учебные материалы, представленные в мультимедиа, должны быть понятными, представлены с помощью современной информации и удобных инструментов. Для того чтобы в полной мере раскрыть все возможности мультимедийных технологий и эффективно их использовать, учащимся необходима поддержка потенциального (компетентного) преподавателя. Как и при использовании учебников, при использовании мультимедийных средств образовательная стратегия обогащается содержанием только тогда, когда преподаватель занимается не только предоставлением информации, но и помощью, поддержкой и руководством процессом обучения. Обычно презентации, обогащенные красивыми изображениями или анимацией, более привлекательны, чем простой текст, и могут обеспечить необходимый эмоциональный уровень, дополняя представляемый материал. Мультимедийные средства могут использоваться в гармонии с разными образовательными направлениями (стилями) и использоваться людьми с разными психическими и возрастными особенностями обучения и получения знаний: одни учащиеся непосредственно, а другие любят учиться и приобретать знания на слух, другие – путем просмотра (видео фильмы). Интерактивные мультимедийные технологии обеспечивают нетрадиционное удобство для учащегося с академическими потребностями. В частности, он обеспечивает рост

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фонологических навыков и навыков чтения у учащихся с нарушениями слуха, а также их визуальное усвоение информации. Для людей с нарушениями речи и физическими недостатками это позволяет им использовать инструменты в зависимости от их индивидуальных потребностей. Мультимедийные средства являются эффективным и перспективным средством (инструментом) обучения, обеспечивающим учителю больший массив информации, чем традиционный источник информации; использовать не только текст, графику, диаграммы, но и звук, анимацию, видео и т. д. в наглядной и связной форме; позволяет выделять виды информации в последовательности в соответствии с уровнем восприятия (восприятия) и логического усвоения обучающимися.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление № Ф-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису. Ташкентский вечер. 25 января 2020 г. № 13 (14064).
3. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, самодисциплина и личная ответственность должны быть ежедневными правилами деятельности каждого лидера. - Т.: Узбекистан, 2017.
4. Гуломов С.С. и др. Информационные системы и технологии: учебник для студентов вуза / академик С.С. Под редакцией Гуломова. - «Шарк», 2000 г.
5. Педагогика массового онлайн-курса: взгляд Великобритании. Сиан Бейн и Джен Росс, Эдинбургский университет. Академия высшего образования

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

.2013.

6. www.lex.uz.

7. www.ziyonet.uz

